

Inovasi dalam Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital

Egi Zulfarayani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Egi Zulfarayani, egizulfarayani02@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dijalankan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara atau pembayar pajak dan juga karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, ditambah dengan adanya otonomi daerah, menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya. Era digital juga membuat semakin terbukanya kesempatan penyelenggaraan layanan publik dalam melakukan inovasi yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang didapatkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat meningkatkan inovasi layanan digital yang dilakukan oleh pemerintah. Indikator pertama yaitu efisiensi, bagaimana kegunaan dari inovasi yang dihadirkan. Kedua yaitu Kepercayaan, apakah inovasi yang dihadirkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau sebaliknya. Ketiga, inovasi digital harus bebas dari gangguan. Keempat, Dukungan Kepada Masyarakat, masyarakat harus diberi ruang untuk memberikan feedback terhadap inovasi yang sedang atau telah mereka dapatkan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, Era Digital

LATAR BELAKANG

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yang harus diberikan oleh negara yakni berupa *public goods* (barang publik), *public service* (jasa publik), serta pelayanan administratif. Selama ini penyelenggaraan pelayanan administratif dengan cara-cara yang konvensional menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan, berbelitnya pelayanan, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik itu sendiri, serta pemerintah sebagai penyelenggara juga akan mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat.

Sebagai pembayar pajak, tentu saja masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang berorientasi dengan kebutuhan mereka. Misalkan, orang yang sibuk tentu saja menginginkan alur pelayanan yang mudah dan cepat. Jika itu tidak didapatkan tentu saja apa yang dikatakan oleh Professor Yusril Ihza Mahendra dapat terjadi karena dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa harus menjadi jahat. Orang sibuk tadi terpaksa harus membayar atau menggunakan citra mereka untuk memperoleh layanan yang sederhana dengan waktu yang cepat. Dan tak jarang pelayanan yang mudah dan cepat tersebut juga merugikan orang lain yang telah mengantri lebih dulu dari orang yang sibuk tadi.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberlakukan Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom). Sehingga, setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disahkan, semenjak itu pula daerah memiliki otonomi daerah (hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Disaat itu juga melekat kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya hak dan wewenang dalam mengatur sendiri daerahnya.

Dalam hal pelayanan publik, adanya otonomi daerah membuat penyelenggaraan yang sebelumnya bersifat konvensional dapat lebih diakselerasi karena cakupan yang sebelumnya terlalu luas, sekarang diperkecil karena adanya otonomi daerah. Salah-satu upaya untuk

mengakselerasi pelayanan menjadi lebih baik lagi adalah dengan adanya inovasi. Inovasi memiliki fungsi untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh hal lama atau cara yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan adanya inovasi atau cara yang baru dapat mengatasi kasus yang terjadi secara cepat dan tepat.

Era digital, membuat masyarakat lebih condong mengakses apa saja secara digital. Hal ini mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya tidak ada pilihan lain selain datang ke suatu tempat untuk memperoleh layanan, menjadi menginginkan agar pelayanan yang ingin di dapatkan dapat diakses di mana saja. Selain itu, era digital juga dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan karena dilakukan oleh sistem yang telah tertata dengan baik sehingga hal-hal buruk yang sebelumnya terjadi pada penyelenggaraan pelayanan secara konvensional seperti gratifikasi, percaloan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam layanan dapat dihindarkan.

Kedua hal ini, yaitu: desentralisasi dan era digital apabila digabungkan dapat mengakselerasi layanan yang dijalankan pemerintah, yang dibutuhkan adalah kreativitas dari sumber daya manusia agar terciptanya inovasi dalam pelayanan. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan juga tepat kepada masyarakat selaku warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengemukakan hasil penelitian yang telah peneliti lainnya lakukan yang mengkaji tentang inovasi dalam pelayanan di era digital.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalahnya adalah “Bagaimana konsep inovasi yang dilakukan pelayanan publik pada era digital?”

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya lebih banyak meneliti pada instansi terkait dan melihat inovasi secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan melihat bagaimana inovasi yang dilakukan dan ingin mencari tahu inovasi pada era digital. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mukmin dkk (2022) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Pada Kantor

Pertahanan Kabupaten Kolaka”. Penelitian ini mengkaji mengenai inovasi yang dilakukan pada pelayanan publik pada Kantor Pertahanan Kabupaten Kolaka. Inovasi yang dilakukan adalah melakukan program Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA), yang dimana cara kerja dari layanan ini adalah penyelenggara layanan mendatangi masyarakat secara langsung dengan tujuan memberhentikan pengurusan sertifikat tanah melalui perantara dan mengurangi pembiayaan surat sertifikat tanah. Kesimpulan dari penelitiannya ialah inovasi yang dilakukan pada Kantor Pertahanan Kabupaten Kolaka belum berjalan secara maksimal.

Lalu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya”. Penelitian ini menelaah mengenai faktor pendukung dan penghambat terjadinya inovasi peizinan yang dilakukan BPMPT Kabupaten Kubu Raya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan BPMPT Kabupaten Kubu Raya memiliki dampak positif pada berbagai aspek, seperti meningkatnya pendapatan dan jumlah perizinan oleh BPMPT. Adapun faktor pendorong ini salah satunya adalah adanya komitmen dari Bupati Kabupaten Kubu Raya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas. Sedangkan faktor penghambat pelayanan BPMPT Kabupaten Kubu Raya ini, yaitu mutasi. Walaupun dengan adanya kendala, hal ini tidak menjadi masalah yang besar bagi BPMPT dalam melakukan inovasi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Farras (2019) dengan judul “Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelayanan Publik”. Penelitian ini mengkaji mengenai inovasi yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan melakukan program Antar Jemput Perizinan (AJEP). Kesimpulan dari penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelayanan Publik adalah dengan melakukan program Antar Jemput Perizinan (AJEP). Walaupun masi baru untuk diberlakukan, program ini sudah menampilkan kerja yang baik. Bentuk inovasi ini mempermudah masyarakat yang menggunakan layanan yang mengalami kendala disaat mengurus perizinan yang jauh sehingga dengan adanya program ini dapat mempermudah pengaksesan pelayanan. Cara kerja dari program ini adalah masyarakat yang ingin menggunakan layanan hanya menghubungi kontak petugas dari AJEP, kemudian pengguna layanan hanya menyiapkan berkas dan menunggu hingga diantarkan Kembali setelah diproses oleh

pelayanan. Program ini bermanfaat untuk masyarakat pengguna layanan yang terkendala dalam mengakses pelayanan.

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan, terlihat bahwa inovasi yang diberlakukan hanya dilakukan hanya terfokus pada instansi terkait, namun inovasi yang dilakukan pada pelayanan publik pada era digital ini belum ada. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian inovasi dalam manajemen pelayanan publik di era digital pada semua instansi.

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (study literatur). Riset kepustakaan atau study literatur merupakan teknis pengumpulan data dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mencatat referensi yang ditemukan. Menurut Danandjaja (2014) dalam Ayu, dkk (2021) penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian secara ilmiah dengan penghimpunan materi sesuai tujuan penelitian, yaitu dengan pengumpulan data, pengorganisasian dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangannya, setiap pelayanan publik yang ada pada setiap daerah mengharuskan melakukan inovasi. Inovasi ini adalah bentuk ide agar pelayanan publik yang dijalankan akan berjalan lebih baik. Inovasi juga merupakan bentuk solusi dari permasalahan yang terjadi pada pelayanan publik. Inovasi yang diberikan juga harus memberikan gagasan yang kreatif. Setiap daerah berusaha untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan pada masyarakat

dengan melakukan inovasi. Inovasi yang diberlakukan pada pelayanan publik tidak semata hanya untuk keuntungan pemerintah, namun dapat juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut Akbar & Sensuse (2018) dalam (Cahyono, Zauhar and Domai, 2022) E-Government adalah proses kerja dari pemerintahan dengan menggunakan sistem yang memanfaatkan ICT yang merupakan alat untuk mempermudah komunikasi dan transaksi kepada masyarakat beserta staf lembaga negara agar dapat tercapainya transparansi yang dipaparkan keefisiensian dan keefektifitasan, serta kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya.

Dengan penggunaan teknologi yang canggih, tentu pelayanan publik memerlukan inovasi dalam memperbaiki layanan. Inovasi yang diberlakukan dalam pelayanan tidak mengharuskan penciptaan yang baru, namun inovasi yang dimunculkan mendapatkan perluasan serta hasil yang berkualitas (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif original dan atau/ adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik (Ananda, Putera and Ariany, 2020). Sedangkan menurut M. Rogers (2017) dalam Suwarno (2008) adalah suatu gagasan atau objek/benda yang diterima secara sadar sebagai hal yang baru untuk diadopsi oleh seorang ataupun sekelompok.

Pemerintah harus melihat bagaimana kualitas dari pelayanan publik, dengan cara mengukurnya dari segi kekuatan dan kelemahannya. Hal ini lah yang dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan. Inovasi yang dilakukan dalam rangka memperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Dari inovasi ini lah terbentuk pelayanan yang efektif sehingga tidak mempersulit masyarakat dalam menggunakan layanan.

Terdapat 5 karakteristik inovasi menurut Roger (2017) dalam (Banabera, 2019), yaitu :

1. Relative Advantage. Inovasi yang dimunculkan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang lain dan kebaruan tersebut melekat dalam inovasi.
2. Compatibility. Inovasi yang muncul juga sesuai dengan pelaksanaan yang lama. Inovasi yang lama menjadi transisi kepada penemuan yang baru agar dapat mempercepat pembelajaran terhadap inovasi.
3. Complexity. Inovasi yang baru memiliki kerumitan sebagai bentuk penemuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
4. Triability. Inovasi yang dihasilkan juga harus terbukti memiliki kelebihan untuk itu inovasi yang akan diterapkan harus diuji publik terlebih dahulu.
5. Observability. Inovasi yang akan dilaksanakan juga harus mudah diamati cara kerjanya agar sesuatu yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan studi literatur yang telah peneliti lakukan, menyimpulkan bahwa ada 4 indikator untuk melihat bagaimana kualitas dari pelayanan publik berbasis digital di era digital (Puji Ayu Lestari , Amelia Tasyah, Ananda Syofira, Cintania Ade Rahamdani, Rizka Dwi Cahyani, 2021):

1. Efisiensi

Dengan melihat efesinesi nya dapat mengukur kualitas dari pelayanan publik. Menurut Damanik, dkk (2017) dalam Ayu, dkk (2021) efisiensi yang dimaksudkan adalah bagaimana kegunaan dan kualitas yang didapatkan dari informasi website ataupun dari aplikasi pelayanan tersebut. Akses untuk pelayanan publik seperti aplikasi ataupun website seharusnya memberikan kemudahan serta menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan (Damanik and Purwaningsih, 2017). Informasi yang diberikan kedalam aplikasi ataupun website pelayanan harus jelas dan rinci agar pengguna layanan tidak kesulitan dalam mengakses informasi yang ingin didapatkan. Namun, kebanyakan pelayanan publik yang terjadi di Indonesia, pemerintah hanya memberikan data yang terbatas, sehingga tidak adanya kejelasan yang dibagikan dalam website. Menurut Rumimpunu dkk (2021) pengaplikasian e-government telah dilakukan, namun

penggunaanya belum dilakukan secara mendalam. masyarakat merasa kesulitan disaat mengakses informasi, hal ini lah yang menyebabkan kualitas dari pelayanan publik kurang baik. Untuk itu, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan harus diperbaiki dengan pemberlakuan inovasi. Inovasi yang dapat dilakukan oleh pelayanan publik melalui indikator efisiensi ini dapat dilakukan dengan cara penyelenggara layanan memberikan informasi dengan jelas dan rinci. Tidak hanya itu, informasi yang diberikan juga informasi yang valid, agar memberikan kepercayaan pada publik. Informasi yang diberikan jugalah dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan atau masyarakat.

2. Kepercayaan

Yang menjadikan indikator kualitas pelayanan publik salah satunya adalah kepercayaan. Kepercayaan yang didapatkan dari pengguna layanan dapat mendorong terjadinya pelayanan publik yang berkualitas (Nulhusna *et al.*, 2017). Kepercayaan yang dimaksudkan adalah keamanan atau informasi yang valid yang diberikan oleh penyelenggara layanan. Banyaknya kendala yang menyebabkan terjadinya kepercayaan masyarakat adalah ketakutan disaat mengakses informasi publik. Untuk itu sangat diperlukan menjaga keamanan data atau informasi agar masyarakat dapat mempergunakan akses yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah melakukan inovasi agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan dalam pengarsipan informasi yang akan diakses oleh masyarakat. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan secara transparan. Untuk itu, pemerintah harus menjaga keoptimalan terhadap informasi dan menjaga sistem website maupun aplikasi agar dapat mengurangi berita yang tidak valid nantinya.

3. Reliabilitas

Dalam menjalankan pelayanan publik diperlukan penyebarluasan informasi dengan cara perantara melalui media. Media ini dapat berbentuk website ataupun aplikasi. Kelayakan penggunaan aplikasi ataupun website pelayanan publik merupakan hal yang juga diukur dalam kualitas pelayanan. Kelayakan ini lah yang dinamakan dengan

reliabilitas. Kelayakan atau reliabilitas yang dimaksud dalam pelayanan publik ini adalah kondisi aplikasi atau website dapat digunakan dengan kondisi yang baik tanpa adanya gangguan jaringan, sehingga mengalami seringnya server down atau ketidakcepatan dalam mengakses aplikasi ataupun website. Dan juga ketidaksiapan pemerintah dalam menyebarluaskan akses pelayanan sehingga terjadi keterlambatan penyebaran informasi dari pemerintah. Untuk itu diperlukan perbaikan dengan melakukan inovasi agar pelayanan bekerja secara optimal dan berkualitas. Pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dalam mengakses informasi pelayanan agar semua masyarakat sebagai pengguna layanan dapat mempergunakannya secara cepat.

Menurut Nurdin (2018), implementasi e-government yang dilakukan oleh Indonesia masih didominasi website yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi. Sehingga dengan segala kekurangan yang ada menyebabkan kurang optimalnya penggunaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas penerapannya. Selain itu, keterbatasan sdm juga menyebabkan kurang efektifnya penulenggaraan layanan.

4. Dukungan Kepada Masyarakat

Website atau aplikasi merupakan media perantara komunikasi secara tidak langsung antara masyarakat dan penyelenggara layanan. Menurut Lestari (2019) terdapat 3 kelas pengembangan, pertama yaitu mempublikasikan, yang artinya pemerintah harus mempublikasikan website atau aplikasinya, agar semua masyarakat sebagai pengguna layanan dapat mengetahui dan bisa mengaksesnya dengan mudah. Kedua yaitu interaksi, yang berarti sebagai pengguna masyarakat juga harus diberikan ruang untuk dapat menyampaikan pendapatnya mengenai layanan yang sedang atau telah mereka terima. Ketiga, yaitu transaksi, artinya aplikasi atau website yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sistem keamanan, sehingga masyarakat dapat percaya dan juga tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data pengguna. Menurut Utama (2020) website yang disediakan pemerintah dalam menangani permasalahan masyarakat dalam mengakses website maka diharuskan memiliki sistem *helpdesk*. Penyelenggara layanan sedia memberikan respon yang baik dalam menangani permasalahan masyarakat. Interaksi

yang baik antara pengguna layanan dan penyelenggara layanan lah yang akan menjadi penentu keberhasilan dari E-Government di Indonesia.

Kesimpulan

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara atau pembayar pajak dan juga karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, ditambah dengan adanya otonomi daerah, menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya. Era digital juga membuat semakin terbukanya kesempatan penyelenggaraan layanan publik dalam melakukan inovasi yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang didapatkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat meningkatkan inovasi layanan digital yang dilakukan oleh pemerintah. Indikator pertama yaitu efisiensi, bagaimana kegunaan dari inovasi yang dihadirkan. Kedua yaitu Kepercayaan, apakah inovasi yang dihadirkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau sebaliknya. Ketiga, inovasi digital harus bebas dari gangguan. Keempat, Dukungan Kepada Masyarakat, masyarakat harus diberi ruang untuk memberikan feedback terhadap inovasi yang sedang atau telah mereka dapatkan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti berharap agar di dalam inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat menggunakan 4 indikator (efisiensi, kepercayaan, bebas hambatan, dan dukungan kepada masyarakat) yang dapat meningkatkan inovasi layanan yang dilakukan.

REFERENSI

- Akbar, A. and Sensuse, D. (2018) 'Pembangunan Model Electronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa.', *Jurnal Teknik Dan Informasi*, 5, pp. 1–5.
- Ananda, B. R., Putera, R. E. and Ariany, R. (2020) 'Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman', *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), p. 167. doi: 10.31314/pjia.8.2.167-179.2019.
- Arya, F. A. (2019) "“AJEP” : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik', *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(3), pp. 239–249. doi: 10.25077/jakp.3.3.239-249.2018.
- Banabera, G. I. S. (2019) 'Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), pp. 203–212. doi: 10.33701/jipwp.v45i2.667.
- Cahyono, A. S., Zauhar, S. and Domai, T. (2022) 'Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung E-Government-Based Public Service Innovation in Class I A Tulungagung Religious Court', 15(02), pp. 82–97.
- Damanik, M. P. and Purwaningsih, E. H. (2017) 'E-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)', *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(2), p. 151. doi: 10.31445/jskm.2017.210202.
- Danandjaja (2014) 'Metode Penelitian Kepustakaan', *Antropologi Indonesia*, 52, pp. 82–92.
- Everret M. Rogers (2017) *Diffusion of Inovations, Achieving Cultural Change in Networked Libraries*. doi: 10.4324/9781315263434-16.
- Jalma, H., Putera, R. E. and Kusdarini, K. (2019) 'E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang', *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), p. 24. doi: 10.31314/pjia.8.1.24-

37.2019.

- Lestari, Y. ., Nugraha, J. . and Fauziah, N. . (2019) 'Pengembangan E-government Melalui Layanan aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16, pp. 163–178.
- Nulhusna, R. *et al.* (2017) 'The Relation of E-Government Quality on Public Trust and its Impact on Public Participation', *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11, pp. 393–418.
- Nurdin, A. H. . (2018) 'Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government', *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5, pp. 1–17.
- Puji Ayu Lestari , Amelia Tasyah, Ananda Syofira, Cintania Ade Rahamdani, Rizka Dwi Cahyani, N. T. (2021) 'Inovasi Pelayanan Publik berbasis digital (E-Goverment) di era pandemi covid-19', *Jurnal ilmu administrasi*, 18, pp. 212–224.
- Rumimpunu, S. ., Tampi, J. . and Londa, V. . (2021) 'Penerapan E-Goverment Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado)', *Agri-Sosioekonomi*, 17, pp. 691–702.
- Sari, M. A. P. (2014) 'Inovasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya', *Jurnal Borneo Administrator*, 10(2), pp. 214–234. Available at: <http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/174>.
- Suwarno, Y. (2008) 'Inovasi Di Sektor Publik', *STIA-LAN Press*, (October), pp. 1–148.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik* (2009).
- Utama, A. G. S. (2020) 'The Implementation of e-government in Indonesia', *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9, pp. 190–196.
- Utha, A. and Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UHO Kendari, M. (2022) 'Inovasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Innovation of Public

Service At the Land Office Kolaka District', *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), pp. 82–89.